

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ПОСТРЕАНИМАЦИОННЫЙ СИНДРОМ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОЙ: ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ, ПОДХОДЫ К РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ И СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ (СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)

Сабилов Д.М., Хайдарова С.Э., Бокиев К.Ш., Очилжонов С.М.

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В данной статье на основе современных научных источников проведён систематизированный анализ распространённости постреанимационного синдрома (*Post-Intensive Care Syndrome, PICS*) у пациентов с политравмой, его основных клинических предикторов, патофизиологических механизмов, диагностических критериев и стратегий профилактики. В исследовании обобщены данные метаанализов, систематических обзоров и проспективных когортных исследований, опубликованных в 2002–2026 годах. Результаты анализа показали, что физические, когнитивные и психоэмоциональные компоненты *PICS* характеризуются высокой частотой встречаемости у пациентов с политравмой, а длительная искусственная вентиляция лёгких, глубокая седация и делирий являются важными факторами риска. Кроме того, освещена роль биомаркеров и валидизированных оценочных шкал в ранней диагностике синдрома. Обоснована актуальность раннего выявления *PICS*, организации систематического катамнестического наблюдения и разработки национальных клинических протоколов в условиях Республики Узбекистан.

Ключевые слова: постреанимационный синдром, *PICS*, политравма, интенсивная терапия, клинические предикторы, ранняя диагностика, когнитивные нарушения, психоэмоциональные расстройства, биомаркеры, стратегии профилактики, реабилитация, катамнестическое наблюдение.

POST-INTENSIVE CARE SYNDROME IN POLYTRAUMA PATIENTS: PREVALENCE, RISK FACTORS, PATHOPHYSIOLOGY AND DIAGNOSTIC PERSPECTIVES (A SYSTEMATIC ANALYTICAL REVIEW)

Sharipova V.X., Sabirov D.M., Khaydarova S.E., Ochiljonov S.M.

Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan
Republican Research Center of Emergency Medicine, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This article presents a systematic analysis of the prevalence of Post-Intensive Care Syndrome (*PICS*) in polytrauma patients, its major clinical predictors, pathophysiological mechanisms, diagnostic criteria, and preventive strategies based on contemporary scientific evidence. Data from meta-analyses, systematic reviews, and prospective cohort studies published between 2002 and 2026 were summarized. The findings indicate that the physical, cognitive, and psychoemotional components of *PICS* are highly prevalent among polytrauma patients, while prolonged mechanical ventilation, deep sedation, and delirium represent significant risk factors. In addition, the importance of biomarkers and validated assessment scales for early diagnosis is highlighted. The study substantiates the necessity of early detection of *PICS*, implementation of systematic follow-up programs, and development of national clinical protocols in the Republic of Uzbekistan.

Keywords: post-intensive care syndrome, *PICS*, polytrauma, intensive care, clinical predictors, early diagnosis, cognitive impairment, psychoemotional disorders, biomarkers, preventive strategies, rehabilitation, follow-up care.

ПОЛИТРАВМАЛИ БЕМОЛЛАРДА ПОСТ-РЕАНИМАЦИОН СИНДРОМ: АСОСИЙ КЛИНИК ПРЕДИКТОРЛАР, ЭРТА ТАШХИСЛАШ ЁНДАШУВЛАРИ ВА ПРОФИЛАКТИКА СТРАТЕГИЯЛАРИ (ТИЗИМЛАШТИРИЛГАН ТАҲЛИЛИЙ ШАРҲ)

Сабилов Д.М., Хайдарова С.Э., Бокиев К.Ш. Очилжонов С.М.

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон
Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада политравмали беморларда интенсив терапиядан кейин ривожланадиган пост-реанимацион синдром (*Post-Intensive Care Syndrome, PICS*)нинг тарқалиши, асосий клиник предикторлари, патофизиологик механизмлари, диагностика мезонлари ҳамда профилактика стратегиялари замонавий илмий манбалар асосида тизимли таҳлил қилинган. Тадқиқотда 2002–2026 йилларда чоп этилган мета-таҳлиллар, тизимли шарҳлар ва проспектив когорт тадқиқотлари

маълумотлари умумлаштирилди. Таҳлил натижаларига кўра, политравмали беморларда PICSнинг жисмоний, когнитив ва психоэмоционал компонентлари юқори учраш частотасига эга эканлиги, узоқ муддатли сунъий ўпка вентилляцияси, чуқур седация ва делирий муҳим хавф омиллари ҳисобланиши аниқланди. Шунингдек, биомаркерлар ва валидизациядан ўтган баҳолаш шкалаларининг эрта диагностикадаги аҳамияти ёритилди. Ўзбекистон шароитида PICSни эрта аниқлаш, тизимли катамнестик кузатувни йўлга қўйиш ҳамда миллий клиник протоколларни ишлаб чиқишнинг долзарблиги асослаб берилган.

Калит сўзлар: *пост-реанимацион синдром, PICS, политравма, интенсив терапия, клиник предикторлар, эрта диагностика, когнитив бузилишлар, психоэмоционал бузилишлар, биомаркерлар, профилактика стратегиялари, реабилитация, катамнестик кузатув.*

Современная интенсивная терапия существенно снизила летальность при критических состояниях, однако рост выживаемости после тяжёлой травмы, сепсиса, острой дыхательной недостаточности и длительного лечения в ОРИТ вывел на первый план проблему отдалённых последствий. В 2012 году Общество медицины критических состояний (SCCM) предложило термин «постреанимационный синдром» (Post-Intensive Care Syndrome, PICS), под которым понимают новые или прогрессирующие нарушения физического, когнитивного и психоэмоционального здоровья, возникающие после разрешения критического состояния и сохраняющиеся после выписки из ОРИТ [1]. Для практического врача важна не только сама выживаемость пациента, но и то, каким пациент возвращается к семье, труду и социальной жизни. Именно поэтому PICS сегодня рассматривается как самостоятельная междисциплинарная проблема интенсивной терапии, реабилитации, неврологии, психологии и общественного здравоохранения.

Особую группу риска составляют пациенты с политравмой. Тяжёлая механическая травма часто сопровождается геморрагическим шоком, массивной трансфузией, системным воспалительным ответом, длительной иммобилизацией, повторными оперативными вмешательствами, болью, седацией, искусственной вентилляцией лёгких и высоким риском инфекционных осложнений. Такой комплекс повреждающих факторов формирует условия для персистирующего воспаления, иммуносупрессии, катаболизма и последующей физической, когнитивной и психоэмоциональной дезадаптации [10]. По данным литературы, среди выживших после тяжёлой политравмы с ISS ≥ 25 частота PICS может достигать 80%, что делает эту категорию пациентов одной из наиболее уязвимых [13].

Концепция PICS основана на триаде нарушений. Физический компонент чаще проявляется мышечной слабостью, снижением толерантности к нагрузке, нарушением ходьбы, ограничением самообслуживания и снижением качества жизни. Когнитивный компонент включает ухудшение памяти, внимания, исполнительных функций, ориентации и способности к планированию. Психоэмоциональный компонент представлен тревогой, депрессией, нарушениями сна и симптомами посттравматического стрессового расстройства. В 2014 году концепция была расширена за счёт выделения PICS у детей и PICS у членов семьи пациента, поскольку критическое состояние затрагивает не только самого больного, но и его ближайшее окружение [2]. В клинической практике PICS обычно диагностируют при наличии хотя бы одного из трёх типов нарушений через 3–6 месяцев после выписки из ОРИТ; при вовлечении одного домена говорят о лёгком варианте, двух — о среднем, трёх — о тяжёлом варианте синдрома [13].

В последние годы предложена более детальная классификация с выделением физического, когнитивного, психического и смешанного подтипов PICS [10]. Такой подход удобен для клинической маршрутизации: пациенту с преобладанием физической слабости требуется ранняя и продолженная реабилитация, пациенту с когнитивным дефицитом — нейропсихологическая оценка и тренировка, а при тревоге, депрессии или ПТСР необходима психоэмоциональная поддержка. На практике, однако, изолированные формы встречаются не всегда: у значительной части выживших после ОРИТ наблюдается сочетание двух или трёх компонентов, что резко ухудшает восстановление. Эпидемиологические данные подтверждают высокую распространённость PICS. В крупном систематическом обзоре и мета-анализе 2025 года, включившем 19 исследований и 10 179 пациентов, общая частота синдрома составила 54,4% (95% ДИ 45,5–63,2%), при этом в странах с низким уровнем дохода показатель был выше, чем в странах с высоким уровнем дохода [13]. Другой мета-анализ 2025 года, объединивший 89 исследований и около 26 000 пациентов, показал колебание частоты PICS от 45 до 80% в зависимости от тяжести исходного состояния; максимальные значения отмечены при септическом шоке и полиорганной недостаточности [20]. Эти данные принципиальны для систем здравоохранения, где до сих пор основной акцент делается на выписке пациента из ОРИТ, а не на долгосрочном функциональном исходе.

Наиболее частым компонентом PICS остаются физические нарушения. Их распространённость составляет около 46%, а при длительности ИВЛ более 14 суток может достигать 68% [13]. В структуре физического PICS преобладают снижение мышечной силы, ICU-acquired weakness, ограничение мобильно-

сти и зависимость от посторонней помощи. Когнитивные нарушения выявляются у 25–50% пациентов; по данным мета-анализа 2025 года, в первые 3 месяца после выписки их частота составляет 48,2%, а спустя 12 месяцев и более — 31,5% [21]. Психоэмоциональные нарушения регистрируются примерно у трети пациентов: тревога встречается у 32%, депрессия — у 28%, причём тревожные симптомы чаще достигают пика к 3 месяцам, а депрессивные — к 12 месяцам после выписки [13, 22].

Сочетание нескольких доменов имеет особенно неблагоприятное значение. В исследовании BRAIN-ICU у 25–30% пациентов отмечалось одновременное поражение двух или трёх сфер. Такие пациенты имели в 4,7 раза более высокий риск стойкой нетрудоспособности через 2 года по сравнению с пациентами с изолированным нарушением [14]. У больных с политравмой ситуация ещё сложнее: сочетанная черепно-мозговая травма, гипоксия, шок, воспаление, операции и длительная седация усиливают риск когнитивных и психоэмоциональных последствий. В обзоре данных травматологических центров частота PICS у пациентов с ISS ≥ 25 достигала 80%, при этом когнитивные нарушения отмечались до 90% при сочетанной ЧМТ, физические — до 75%, психоэмоциональные — до 60% [13].

Ретроспективный анализ 2548 пациентов с политравмой, опубликованный в 2023 году, показал, что персистирующий воспалительно-иммуносупрессивно-катаболический синдром встречался нечасто, но сопровождался крайне тяжёлыми исходами: медиана госпитализации составляла 83 дня против 40 дней в контрольной группе, повторная госпитализация в течение 6 месяцев достигала 58%, а трудоспособность через год сохранялась только у 12% пациентов [10]. В немецком когортном исследовании 2022 года среди 312 пациентов с политравмой (ISS ≥ 16) распространённость PICS через 6 месяцев составила 72,4%; ведущими факторами риска были ИВЛ более 10 суток, ISS ≥ 25 и возраст старше 55 лет [10]. Пандемия COVID-19 дополнительно показала, насколько уязвима система последующего наблюдения: у пациентов после тяжёлого COVID-19 частота PICS через 6 месяцев достигала 76,8%, а многие больницы не имели ресурсов для длительного катамнеза [18, 19]. PICS имеет не только медицинское, но и выраженное социально-экономическое значение. В США прямые медицинские расходы на реабилитацию одного пациента с PICS в первый год после выписки оцениваются в среднем в 18 500 долларов, а ежегодные общенациональные расходы достигают 4,2 млрд долларов [11]. Ранняя мобилизация, сокращение длительности ИВЛ, профилактика делирия и организация последующего наблюдения уменьшают потребность в реабилитации и снижают затраты. Для стран с ограниченными ресурсами, включая Узбекистан, экономическая нагрузка изучена недостаточно, однако можно предположить, что потери особенно значимы при инвалидизации лиц трудоспособного возраста после политравмы.

Факторы риска PICS условно можно разделить на исходные, связанные с критическим состоянием и ятрогенные. К исходным относятся пожилой возраст, женский пол для психоэмоциональных нарушений, коморбидность, предшествующая когнитивная дисфункция, сердечно-сосудистые заболевания и высокий индекс Charlson [4, 23, 24]. Возраст ≥ 65 лет повышает риск PICS, особенно когнитивного варианта, а индекс Charlson ≥ 3 увеличивает вероятность синдрома примерно в 2 раза. Однако у пациентов с политравмой даже молодой возраст не является гарантией благоприятного восстановления, поскольку тяжесть травмы и интенсивность критического состояния могут перекрывать исходно благоприятные резервы организма. Среди факторов, связанных с критическим состоянием, наиболее значимы сепсис, полиорганная недостаточность, тяжёлая политравма, геморрагический шок, гипоксия, повреждение головного мозга и выраженный системный воспалительный ответ. Сепсис увеличивает риск PICS более чем в 3 раза, а риск когнитивных нарушений — до 4,5 раза, что связывают с нейровоспалением и токсическим действием провоспалительных цитокинов [2]. Политравма с ISS ≥ 25 ассоциируется с 3-кратным повышением риска PICS, а при ISS ≥ 35 вероятность физического компонента может достигать 85%, когнитивного — 78% [8, 9]. Дополнительное значение имеют открытые переломы, травма грудной клетки, ушиб лёгкого, массивная кровопотеря и длительное нарушение тканевой перфузии.

К ятрогенным и потенциально модифицируемым факторам относятся длительная ИВЛ, глубокая седация, делирий, иммобилизация, длительное пребывание в ОРИТ и недостаточная нутритивная поддержка. ИВЛ более 7 суток повышает риск физических нарушений примерно в 2,5 раза, а каждый дополнительный день вентиляции увеличивает риск мышечной слабости [13, 22]. Делирий в ОРИТ является независимым предиктором когнитивных нарушений через 12 месяцев, причём каждый день делирия повышает риск последующего когнитивного дефицита [23]. Глубокая седация с RASS ≤ -2 в первые сутки повышает риск когнитивных нарушений через 3 месяца [17]. Поэтому современный подход к профилактике PICS начинается не после выписки, а уже в первые часы лечения в ОРИТ.

Патофизиология PICS складывается из нескольких взаимосвязанных механизмов. Центральное место занимает персистирующее системное воспаление, которое может сохраняться неделями и месяцами после купирования острого критического состояния. При сепсисе и травме активируются DAMPs и PAMPs, запускающие через TLR4 и NF- κ B продукцию IL-6, TNF- α , IL-1 β и других медиаторов [10]. Од-

новременно развивается иммунный дисбаланс: провоспалительные и противовоспалительные реакции не уравновешивают друг друга, а сосуществуют, поддерживая тканевое повреждение, вторичные инфекции и катаболизм. Важную роль играет экспансия миелоидных супрессорных клеток (MDSC), которые подавляют Т-клеточный ответ, нарушают противoinфекционную защиту и способствуют сохранению воспалительного фона. Уровень MDSC более 10% от всех лейкоцитов через 7 дней после сепсиса предсказывает развитие PICS с чувствительностью 85% [6, 7]. У пациентов с PICS содержание MDSC может быть в несколько раз выше, чем у пациентов без такого синдрома. Дополнительно отмечаются снижение HLA-DR на моноцитах, лимфопения, повышение IL-10 и TGF- β , что формирует состояние иммунопаралича и повышает риск вторичных инфекций.

Лабораторные данные отражают эту патофизиологию. У пациентов с PICS уровень CRP значительно выше, альбумин ниже, а лимфоциты снижены по сравнению с пациентами без синдрома [2]. Уровень IL-6 более 10 пг/мл на 7-й день ОРИТ предсказывает тяжёлый PICS с AUC около 0,81, а комбинация IL-6, CRP и альбумина повышает прогностическую точность до AUC 0,89 [2]. Эти маркеры не являются самостоятельным диагнозом, но могут помочь выделить группу высокого риска, особенно при сочетании с клиническими факторами: длительной ИВЛ, делирием, высоким SOFA, тяжёлой травмой и нутритивной недостаточностью. Катаболизм является вторым ключевым механизмом. В первые 7 дней ОРИТ пациент может терять до 17% мышечной массы, а при тяжёлом критическом состоянии потеря достигает примерно 0,5 кг в сутки [22]. Причинами являются воспаление, инсулинорезистентность, снижение анаболических сигналов, митохондриальная дисфункция и активация протеасомной деградации. У пациентов с PICS описано снижение тестостерона и IGF-1, что усугубляет мышечную атрофию [10]. В результате даже после стабилизации гемодинамики и дыхания пациент остаётся функционально слабым, плохо переносит нагрузку и нуждается в длительной реабилитации.

Нейрокогнитивные последствия связаны с нейровоспалением, нарушением гематоэнцефалического барьера, микроциркуляторными расстройствами, гипоксией, делирием и стрессовой реакцией. Нейровизуализационные исследования выявляют у пациентов с PICS уменьшение объёма серого вещества в лобных, височных и теменных долях, снижение объёма гиппокампа и признаки повреждения белого вещества [13, 22]. Биомаркеры повреждения нервной ткани, включая S100B, NSE и нейрофиламенты лёгкой цепи, могут коррелировать с когнитивными исходами; например, NfL более 50 пг/мл на 7-й день ассоциирован с плохими когнитивными результатами через 3–6 месяцев [5, 13]. Для диагностики PICS необходимо использовать простые и воспроизводимые шкалы, пригодные как для стационара, так и для последующего катамнестического наблюдения. Физический компонент целесообразно оценивать по шкале MRC с определением ICU-acquired weakness, а также дополнять тестом Timed Up-and-Go, кистевой динамометрией и индексом Бартела для оценки мобильности и повседневной функциональной активности [10]. Когнитивную сферу удобно оценивать с помощью MoCA, при необходимости используя телефонный вариант Т-MoCA для дистанционного наблюдения после выписки [5, 10]. Делирий в ОРИТ следует выявлять стандартизированными методами, поскольку его наличие относится к значимым факторам риска последующих когнитивных нарушений и формирования PICS [13, 23].

Психоземональные нарушения оценивают с помощью HADS, где ≥ 11 баллов по подшкале тревоги или депрессии указывает на клинически выраженные симптомы, а 8–10 баллов — на субклинические проявления [13]. Для оценки ПТСР может применяться PTSS-14, а качество жизни целесообразно измерять с помощью EQ-5D-5L [13]. В 2023 году на основе анализа 63 инструментов и модифицированного Дельфи-метода была рекомендована батарея из пяти тестов для рутинной практики: MoCA, HADS, MRC-SS, TUG и EQ-5D-5L [10]. Для Узбекистана особенно важно адаптировать эти инструменты на русском и узбекском языках, чтобы они стали частью стандартного наблюдения после ОРИТ.

Профилактика PICS должна начинаться в ОРИТ. Наиболее доказанным направлением является ранняя мобилизация. Кохрейновский обзор 2018 года показал, что ранняя мобилизация снижает частоту ICU-acquired weakness на 31% и сокращает длительность госпитализации в среднем на 3,8 дня [15]. Безопасность мобилизации обеспечивают строгие критерии: MAP ≥ 65 мм рт.ст., стабильная потребность в кислороде, SpO₂ $\geq 90\%$, отсутствие неконтролируемой аритмии, выраженного шока и глубокой седации. Для реаниматолога это означает, что «лечить покой» уже недостаточно: пациент должен двигаться настолько рано, насколько это физиологически допустимо.

Не менее важны минимизация седации и профилактика делирия. Протоколы ежедневного пробуждения, оценка RASS, контроль боли, отказ от необоснованно глубокой седации и применение комплекса ABCDE снижают частоту делирия, сокращают длительность ИВЛ и улучшают выживаемость [16]. Концепция eCASH ориентирована на ранний комфорт, анальгезию, минимальную седацию и максимально гуманное лечение; её внедрение ассоциировано со снижением частоты ПТСР через 3 месяца [17]. В практическом плане это требует регулярной оценки боли, седации, делирия, сна, контакта с семьёй и

ранней реабилитации. Нутритивная поддержка является обязательным элементом профилактики катаболизма. Рекомендации ESPEN предусматривают раннее энтеральное питание в течение 48 часов и достаточное поступление белка, обычно 1,5–2,0 г/кг/сут, а при выраженном катаболизме потребность может возрастать. При этом агрессивные и неподтверждённые вмешательства не должны заменять базовые принципы: своевременное питание, контроль гликемии, коррекция дефицитов, оценка переносимости и сочетание питания с физической активностью. Психоэмоциональная поддержка также имеет доказанную пользу: дневники интенсивной терапии снижают частоту ПТСР, а группы поддержки и консультирование улучшают качество жизни и приверженность реабилитации.

Телемедицина может стать эффективным инструментом катamnестического наблюдения, особенно в странах с большой территорией и неравномерным доступом к специализированной реабилитационной помощи. Дистанционная оценка с использованием шкал MoCA, HADS и теста TUG демонстрирует хорошую сопоставимость с очным обследованием, а применение мобильных платформ повышает выявляемость симптомов постинтенсивного синдрома. Для Узбекистана данный формат представляет особую перспективу, поскольку позволяет осуществлять динамическое наблюдение за пациентами после выписки из областных филиалов, межрайонных центров политравмы и районных медицинских учреждений без необходимости их постоянного очного обращения в специализированный центр.

В отечественной клинической практике основное внимание традиционно уделяется острому периоду заболевания: стабилизации дыхания и гемодинамики, хирургическому контролю повреждений, лечению шока и инфекционных осложнений. Однако после выписки из отделения реанимации и интенсивной терапии системная оценка физического, когнитивного и психоэмоционального состояния пациентов проводится редко, в связи с чем проблема PICS остаётся недостаточно изученной. Пилотные данные свидетельствуют о значимом снижении физического и психологического компонентов здоровья через 6 месяцев после пребывания в ОРИТ у пациентов с политравмой [21].

Следовательно, для Узбекистана наиболее актуальными являются несколько направлений: организация катamnестического наблюдения через 3, 6 и 12 месяцев после выписки из ОРИТ; адаптация и валидация шкал MRC, MoCA, HADS, PTSS-14, TUG и EQ-5D-5L; проведение многоцентровых исследований среди пациентов с политравмой; изучение доступных биомаркеров воспаления, иммунной дисфункции и катаболизма; а также включение профилактики PICS в локальные протоколы ОРИТ. Научная ценность такого подхода заключается в возможности перехода от традиционной оценки исхода по принципу «выжил — не выжил» к комплексной оценке реального функционального восстановления пациента.

Таким образом, PICS является частым и клинически значимым последствием интенсивной терапии, особенно у пациентов с тяжёлой политравмой. Данный синдром объединяет физические, когнитивные и психоэмоциональные нарушения, которые могут сохраняться в течение месяцев и лет, снижать качество жизни, ограничивать трудоспособность и увеличивать социально-экономическую нагрузку. Ключевыми механизмами его развития являются персистирующее воспаление, иммуносупрессия, катаболизм, нейровоспаление и последствия перенесённого делирия. Наиболее важными модифицируемыми факторами риска остаются длительная ИВЛ, глубокая седация, делирий, иммобилизация и недостаточный объём ранней реабилитации.

Практический вывод заключается в том, что профилактика PICS должна начинаться не после выписки, а уже с первых суток лечения пациента в ОРИТ. Ранняя мобилизация, минимально достаточная седация, профилактика делирия, адекватная анальгезия, нутритивная поддержка, участие семьи, ведение дневников интенсивной терапии и последующее катamnестическое наблюдение должны рассматриваться как элементы единого маршрута пациента с политравмой. Для национальной системы здравоохранения данное направление имеет не только клиническое, но и важное социальное значение, поскольку позволяет снизить риск постинтенсивной инвалидизации, способствовать возвращению пациента к активной жизни и сделать результат интенсивной терапии действительно полноценным.

Список литературы:

1. Needham D.M., Davidson J., Cohen H., et al. 3. Ayenew T., Gete M., Gedfew M., et al. Prevalence of Post-intensive care syndrome among intensive care unit survivors and its association with intensive care unit length of stay: systematic review and meta-analysis // *PLoS One*. 2025. Vol. 20, № 5. P. e0323311.
2. Elliott D., Davidson J.E., Harvey M.A., et al. 4. Lee M., Kang J., Jeong Y.J. Risk factors for post-intensive care syndrome: A systematic review and meta-analysis // *Journal of Clinical Nursing*. 2025. Vol. 42, № 1. P. 32–45.
3. Elliott D., Davidson J.E., Harvey M.A., et al. Exploring the scope of post-intensive care syndrome: A systematic review and meta-analysis // *Critical Care Medicine*. 2014. Vol. 42, № 12. P. 2518–2526.

5. Sakuramoto H., Ouchi A., Oba M., et al. Estilems among 406 survivors of critical illness // Critical mated prevalence of post-intensive care cognitive im-Care Medicine. 2018. Vol. 46, № 9. P. 1393–1401.
- pairment at short-term and long-term follow-ups: a pro- 15. Schofield-Robinson O.J., Lewis S.R., Smith portional meta-analysis of observational studies // Jour-A.F., et al. Follow-up services for improving long-term nal of Intensive Care. 2025. Vol. 13, № 1. P. 22. outcomes in intensive care unit survivors // Cochrane Database of Systematic Reviews. 2018. Vol. 11. P. CD012701.
6. Chadda K.R., Blakey E.E., Thomas D.W., et alDatabase of Systematic Reviews. 2018. Vol. 11. P. Risk factors, biomarkers, and mechanisms for persistentCD012701.
- inflammation, immunosuppression, and catabolism syn- 16. Barnes-Daly M.A., Phillips G., Ely E.W. Im- drome (PICS): a systematic review and meta-analysis //proving Hospital Survival and Reducing Brain Dysfunc- British Journal of Anaesthesia. 2024. Vol. 133, № 1. P. 128–138.
7. Rosenthal M.D., Carvo R.P., Bala T., et al. Per-Vol. 45, № 9. P. 1449–1456.
- sistent inflammation, immunosuppression, and catabo- 17. Chanques G., Constantin J.M., Devlin J.W., et lism syndrome (PICS): a review of definitions, potentialal. Analgesia and sedation in patients with ARDS // In- therapies, and research priorities // Nutrition in Clinicalntensive Care Medicine. 2020. Vol. 46, № 12. P. 2342– Practice. 2024. Vol. 39, № 1. P. 56–67. 2356.
8. Hesselink L., Hoepelman R.J., Spijkerman R., 18. Prescott H.C., Girard T.D. Recovery From et al. Persistent Inflammation, Immunosuppression andSevere COVID-19: Leveraging the Lessons of Survival Catabolism Syndrome (PICS) after Polytrauma: A RarFrom Sepsis // JAMA. 2020. Vol. 324, № 8. P. 739– Syndrome with Major Consequences // Journal of Clini-740. cal Medicine. 2023. Vol. 12, № 15. P. 5024.
9. Hesselink L., Leenen L.P.H., van Wessentematic review and meta-analysis of the prevalence of K.J.P. Persistent Inflammation, Immunosuppression andpost-COVID-19 syndrome among survivors of COVID- Catabolism Syndrome (PICS) in Polytrauma Patients: A19 // Reviews in Medical Virology. 2023. Vol. 33, № 1. Systematic Review // Journal of Clinical MedicineP. e2402. 2023. Vol. 12, № 14. P. 4592.
10. Kang J., Cho Y.S., Jeong Y.J., et al. Instru-менное состояние анестезиолого-реанимационной ments to assess post-intensive care syndrome assess-службы в Узбекистане // Журнал теоретической и ment: a scoping review and modified Delphi methodклинической медицины. 2023. № 5. С. 12–18. study // Critical Care. 2023. Vol. 27, № 1. P. 418.
11. Kahn J.M., Werner R.M., Angus D.C. TheС.М. Качество жизни у пациентов после тяжёлой economic burden of post-intensive care syndrome //политравмы // Вестник экстренной медицины. 2023. American Journal of Respiratory and Critical Care Med-№ 4. С. 27–31. icine. 2022. Vol. 205, № 5. P. 512–520.
12. Kersten A., Baumgart D., Hofmann M., et alal. Acute skeletal muscle wasting in critical illness // Interleukin-6 gene polymorphism and risk of postJAMA. 2013. Vol. 310, № 15. P. 1591–1600. intensive care syndrome // Critical Care. 2022. Vol. 26, № 1. P. 112.
13. Hopkins R.O., Girard T.D. Neurologic andive impairment after critical illness: a systematic review cognitive sequelae after critical illness // Seminars in/ Mayo Clinic Proceedings. 2018. Vol. 93, № 1. P. 68– Respiratory and Critical Care Medicine. 2019. Vol. 4082. № 5. P. 638–651.
14. Marra A., Pandharipande P.P., Girard T.D., et al. Psychiatric symptoms after acute respiratory dis- al. Co-occurrence of post-intensive care syndrome probtress syndrome: a 5-year longitudinal study // Intensive Care Medicine. 2018. Vol. 44, № 1. P. 38–47.
20. Сабилов Д.М., Сатвалдиева Э.А. Совре- 21. Каримов Ш.И., Сабилов Д.М., Очилжонов 22. Puthuchery Z.A., Rawal J., McPhail M., et 23. Sakusic A., O'Horo J.C., Dziadzko M., et al. 24. Bienvenu O.J., Friedman L.A., Colantuoni E.,

Для цитирования: Сабилов Д.М., Хайдарова С.Э., Бокиев К.Ш., Очилжонов С.М. Постреанимационный синдром у пациентов с политравмой: основные клинические предикторы, подходы к ранней диагностике и стратегии профилактики (систематический аналитический обзор) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 559–564. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20701879>